

“ग्रंथालये आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे : एक व्यापक दृष्टिकोन”

Libraries and the sustainable development Goals : A Comprehensive Approach

रोहिणी माणिकराव नाईक
यशवंत नगर, अंबड रोड जालना

जया किशनराव तोंडुळे
संशोधक विद्यार्थीनी

प्रस्तावना:-

ग्रंथालये केवळ पुस्तकांचा संग्रह नसून समाजाच्या ज्ञान, संस्कृती आणि विकासाचा पाया आहेत. आजच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवलेली शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) ही जगभरातील सर्व देशांसाठी विकासाची दिशा ठरवत आहेत. अशा परिस्थितीत ग्रंथालये शाश्वत विकासाचा गती देणारी महत्त्वाची संस्था म्हणून उदयास येत आहेत. आधुनिक काळात शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs - Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी ग्रंथालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संयुक्त राष्ट्राने 2030 पर्यंत जगभरातील शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी 17 उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ग्रंथालये एक व्यापक दृष्टिकोनातून समाजाला दिशा देतात.

ग्रंथालय म्हणजे लोकशाही मूल्यांचे केंद्रबिंदू आहे. मानवाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली माहिती, कौशल्ये व प्रेरणा ही ग्रंथालयातूनच मिळते. मानवी प्रगतीसाठी शिक्षण आणि ज्ञान हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. याच ज्ञानाचे केंद्र म्हणजे ग्रंथालय. आजच्या काळात केवळ शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यापुरतेच नाही तर सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकास घडविण्यासाठीही ग्रंथालये महत्त्वाची ठरतात. म्हणूनच त्यांना “शाश्वत विकासाची नवी विद्यापीठे” म्हटले जाते. मानवी संस्कृतीच्या विकासांमध्ये ज्ञान आणि माहिती यांना अत्यंत मोलाचे स्थान आहे. ज्ञानाचे संग्रहालय म्हणजे ग्रंथालय. इंटरनेट, मोबाईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे माहिती सहज उपलब्ध होत असली तरीही ग्रंथालयाचे महत्त्व आजच्या युगात कमी झालेले नाही, उलट ते अधिकच वाढले आहे. कारण ग्रंथालय हे केवळ वाचनाचे ठिकाण नसून समाजातील शिक्षण, संस्कृती, संशोधन आणि मूल्यसंवर्धनाचे केंद्र आहे.

प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये संशोधकाने ग्रंथालय आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे : एक व्यापक दृष्टिकोन याविषयी परस्परसंबंधांचा शोध घेत आहे, ग्रामीण भागातील जीवनमान, ग्रंथालय, ग्रंथालयाची आव्हाने आणि उपाय याविषयी विवेचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बीज शब्द :- ग्रंथालय, शिक्षण, ग्रामीण व्यवस्था, आव्हान आणि उपाय.

ग्रंथालयांची भूमिका:-

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (SDG 4):-

सर्वांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रंथालये आधारस्तंभ ठरतात. ग्रंथालये शिक्षण, साक्षरता आणि आयुष्यभर शिकण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे शिक्षणाशी संबंधित SDG-4 (Quality Education) साध्य करण्यास ती थेट हातभार लावतात. ई-पुस्तके, डिजिटल संसाधने, मोफत वाचनालय सुविधा हे समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी ज्ञानप्राप्तीचे साधन आहे. ग्रंथालये सर्वांसाठी मोफत व समान शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतात. डिजिटल लायब्ररी आणि ई-लर्निंग संसाधनांमुळे आयुष्यभर शिकण्याची संधी उपलब्ध होते. अशा प्रकारे “सर्वांना दर्जेदार शिक्षण” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात ग्रंथालये कणा ठरतात.

2. गरिबी निर्मूलन (SDG 1) आणि असमानता कमी करणे (SDG 10) :-

ग्रामीण आणि शहरी भागात माहिती व तंत्रज्ञान यामध्ये मोठी दरी आहे. ग्रंथालये संगणक, इंटरनेट, ई-जर्नल्स, ई-बुक्स उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांना समान माहितीप्रवेश मिळतो. यामुळे माहितीतील असमानता दूर होऊन समाज अधिक समतोल बनतो. गरिब व वंचित घटकांसाठी कौशल्य विकास, रोजगारविषयक माहिती व प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून ग्रंथालये सामाजिक असमानता कमी करू शकतात. आधुनिक ग्रंथालये इंटरनेट, ई-बुक्स, ई-जर्नल्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचते व असमानता कमी (SDG-10: Reduced Inequalities) करण्यास मदत होते.

3. लैंगिक समानता (SDG 5) :-

महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व उपेक्षित समाजघटकांना ग्रंथालयांच्या माध्यमातून शिक्षण व माहितीचा समान अधिकार मिळतो. हे SDG-5 (Gender Equality) साध्य करण्यात महत्वाचे ठरते. ग्रंथालयांमुळे स्त्रिया, दिव्यांग आणि वंचित घटकांना शिक्षणाचा समान अधिकार मिळत आहे. अनेक ठिकाणी महिला व मुलींसाठी विशेष वाचनगृह, कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. हे लिंगसमानतेस प्रोत्साहन देऊन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करतात. महिलांसाठी माहिती सेवा व डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांद्वारे ग्रंथालये स्त्रीशक्तीकरण साधतात.

4. सतत आर्थिक वाढ आणि चांगले रोजगार (SDG 8):-

ग्रंथालये केवळ वाचनापुरती मर्यादित नसून रोजगारविषयक माहिती, स्पर्धा परीक्षांसाठी साहित्य आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करून देतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कारागीर, उद्योजक यांना नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती मिळून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. उद्योजकता, लघुउद्योग, रोजगार संधी व कौशल्यविकासविषयी माहिती उपलब्ध करून देणे. उद्योगमुख क्षेत्रांतील संशोधन व अभ्यास सामग्री पुरवणे यामुळे सतत आर्थिक वाढ होत चांगले रोजगार मिळत आहे.

5. उद्योग, नाविन्य आणि पायाभूत सुविधा (SDG 9):-

डिजिटल ग्रंथालये, संशोधन डेटाबेस आणि तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना चालना देतात. ग्रंथालये संशोधक, विद्यार्थी आणि धोरणकर्त्यांना डेटा व संदर्भ सामग्री उपलब्ध करून देतात. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य वाढवतात. हे SDG-9 (Industry, Innovation & Infrastructure) आणि SDG-17 (Partnership for Goals) साठी उपयुक्त ठरते.

6. शाश्वत शहरे व समुदाय (SDG 11):-

ग्रंथालये समुदायांचे सांस्कृतिक केंद्र म्हणून काम करतात. ग्रंथालये पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत शेती, ऊर्जा बचत व हवामान बदल यासंबंधी माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवतात. त्यामुळे SDG-13 (Climate Action) व SDG-11 (Sustainable Cities & Communities) साध्य करण्यास मदत होते. पर्यावरण जनजागृती, ऊर्जा बचत, प्लास्टिक कमी करण्याचे उपक्रम यामध्ये ते सक्रिय सहभाग घेतात. ग्रंथालये ही पर्यावरणपूरक पद्धतीने चालवली जाऊ शकतात तसेच पर्यावरणविषयक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे केंद्र बनतात. वृक्षारोपण, ऊर्जा बचत, हवामान बदल आणि शाश्वत शेती याविषयी ग्रंथालयांमधील प्रदर्शन, व्याख्याने आणि कार्यशाळा समाजात जनजागृती घडवतात.

7. भागीदारी व सहकार्य (SDG 17):-

विद्यार्थी आणि संशोधकांना ग्रंथालयामध्ये विविध पुस्तके, डेटा, संशोधन जर्नल्स आणि संदर्भग्रंथ उपलब्ध होतात. यामुळे संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना मिळते. तसेच जागतिक पातळीवर विविध ग्रंथालये व संस्थांमध्ये भागीदारी होऊन माहितीची देवाण-घेवाण होते. यामुळे

ज्ञानाचा प्रसार जलद आणि व्यापक होतो. शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शासन आणि उद्योग यांच्याशी सहकार्य करून ग्रंथालये शाश्वत विकासाचा प्रवास सुलभ करतात.

ग्रंथालये आणि शिक्षण :-

ग्रंथालये शिक्षण, साक्षरता आणि आयुष्यभर शिकण्याच्या संधी निर्माण करतात. दर्जेदार शिक्षण हे शाश्वत विकासाचे मूळ उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थी, संशोधक, शेतकरी, महिला आणि सामान्य नागरिक यांना ग्रंथालयांमधून आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होते. ग्रंथालये समाजातील प्रत्येक घटकाला ज्ञानप्रवेशाचा समान हक्क देतात. वंचित, गरीब, महिला व दिव्यांग व्यक्ती यांना शिक्षणाचा दरवाजा उघडून देतात. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि लिंगसमानता यांना बळकटी मिळते. वर्तमान युगात पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलासंबंधी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात ग्रंथालये मोठे योगदान देतात. विविध जनजागृती कार्यक्रम, प्रदर्शन आणि कार्यशाळांद्वारे पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रसार करतात.

भारतीय संदर्भात ग्रंथालयांची भूमिका:-

भारतातील ग्रामीण वाचनालये माहितीच्या लोकशाहीकरणाची उदाहरणे आहेत. डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय यांसारख्या योजनांमुळे माहिती तंत्रज्ञान व शाश्वत विकास यांची सांगड घातली जात आहे. वर्तमान डिजिटल जगात ग्रंथालये केवळ मुद्रित पुस्तकांपुरती मर्यादित नसून ई-पुस्तके, ई-जर्नल्स, ऑनलाईन डेटाबेस आणि इंटरनेट सुविधा देतात. यामुळे कोणत्याही क्षेत्रातील अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध होते. अशा प्रकारे ग्रंथालये “नॉलेज हब” म्हणून कार्य करतात. शालेय व महाविद्यालयीन ग्रंथालये ही तरुण पिढीला शाश्वत विकासाच्या मूल्यांची जाणीव करून देतात.

ग्रंथालय विकासात येणारी आव्हाने:-

भारत हा ग्रामीण खेड्याचा देश म्हणून ओळखला जातो. 65 टक्के जनता ग्रामीण भागात राहत असून अद्ययावत पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. शेती व शेतीवर आधारित उद्योग व्यवसायामुळे शिक्षणाकडे कल कमी दिसतो. त्यामुळे ग्रंथालयाच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासात आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पोहचलेले नसल्याने डिजिटल दरी निर्माण होण्यास मदत होत आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील ही दरी कमी झाल्याशिवाय ग्रामीण जनतेचा विकास होणार नाही असे दिसून येते. शासनाकडून ग्रंथालयासाठी तुटपुज्जा निधी उभा करून दिल्या जात आहे. निधी अभावी आवश्यक लागणारी

ग्रंथ ग्रामीण भागासाठी उपलब्ध होत नाही. तसेच ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची संख्या खुप कमी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला योग्य दिशा न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास होत नाही.

उपाययोजना:-

देशाच्या ग्रामीण भागात डिजिटल ग्रंथालयांचा प्रचार, प्रसार आणि इंटरनेट सुविधा वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय ग्रामीण जनतेला ज्ञानाचा डोस मिळणार नाही. ज्ञान जो पर्यंत मिळत नाही तो पर्यंत त्याचा विकास होणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक गावात शासनामार्फत ग्रंथालये, वाचनालये उभारण्यात यावी. शासकीय शक्य नसल्यास निमशासकीय, खाजगी ग्रंथालये उभारण्यात यावी. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात यावे.

निष्कर्ष :

ग्रंथालये ही शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ज्ञानकेंद्रे, माहिती दुवे आणि सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरक शक्ती आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला संधी उपलब्ध करून देत, शिक्षण, समानता, पर्यावरण, नाविन्य आणि सहकार्य या सर्व पैलूंमध्ये ग्रंथालयांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. ग्रंथालयामुळे व्यक्ती आणि समाज दोन्ही स्तरांवर शाश्वत विकास साध्य होतो. ते शिक्षण, समानता, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक उन्नती आणि संशोधन या सर्व क्षेत्रांत आधारस्तंभ ठरते. आजच्या युगात इंटरनेटच्या स्पर्धेतही ग्रंथालयांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. उलट, ते अधिक व्यापक झाले आहे. ग्रंथालये ही ज्ञानप्रकाशाची दीपस्तंभ आहेत जी प्रत्येक पिढीला मार्गदर्शन करतात वर्तमान तंत्रज्ञानप्रधान युगातही ग्रंथालयांचे महत्त्व अबाधित आहे. उलट, ती अधिक बहुआयामी व आधुनिक रूपात समाजाच्या विकासासाठी योगदान देत आहेत. ग्रंथालये ही ज्ञान, संस्कृती, संशोधन आणि सामाजिक समानतेची केंद्रे असून ती आधुनिक युगातील प्रकाशस्तंभच आहेत. ज्ञान, समानता, पर्यावरण-जागरूकता, संशोधन आणि नवोन्मेष यांचा पाया मजबूत करण्याचे काम ग्रंथालये करतात. त्यामुळेच ती केवळ माहिती केंद्रे नसून शाश्वत विकासासाठी दिशा देणारी नवी विद्यापीठे ठरतात. ग्रंथालये ही समाजाच्या बौद्धिक विकासाची हृदयस्थाने आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टे ही केवळ शासन किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांची जबाबदारी नसून समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. या संदर्भात ग्रंथालये शिक्षण, माहितीप्रवेश, सामाजिक समानता, पर्यावरण जागरूकता, संशोधन व नवोन्मेष यांना चालना देऊन शाश्वत विकासाचा पाया भक्कम करतात असे संशोधकांचे विचार आहे.

संदर्भ:

1. राज्य ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र शासन - ग्रंथालय विकास योजना आणि अहवाल.
2. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (MSCERT) - शाश्वत विकास उद्दिष्टे व शिक्षणावरील अहवाल.
3. “ग्रंथालय आणि माहिती विज्ञान” - डॉ. एस. एस. बोडस, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन.
4. लोकसत्ता/सकाळ वृत्तपत्रातील विशेष लेख - शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि समाज विकास.
5. United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, New York.
6. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda. <https://www.ifla.org>
7. Aldrich, R. (2018). Libraries and the Sustainable Development Goals: The Role of Information Access. Journal of Library Administration.
8. Global Library Field Report (2019). Access to Information as a Driver for Sustainable Development.
9. Oakleaf, M. (2010). The Value of Academic Libraries: A Comprehensive Research Review and Report. Association of College & Research Libraries.
10. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
11. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2016). Libraries, development and the United Nations 2030 agenda. IFLA. <https://www.ifla.org/publications/libraries-development-and-the-united-nations-2030-agenda/>
12. Aldrich, R. (2018). Libraries and the Sustainable Development Goals: The role of information access. Journal of Library Administration, 58(5), 472-485. <https://doi.org/10.1080/01930826.2018.1468190>
13. Global Library Field Report. (2019). Access to information as a driver for sustainable development. International Federation of Library Associations and Institutions.

14. Oakleaf, M. (2010). The value of academic libraries: A comprehensive research review and report. Association of College & Research Libraries.

